

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

АДАПТИВНОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	10
Шарипов Конгратбай Авезимбетович, Исматуллаев Темур Равшан угли	
STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	18
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА.....	26
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	35
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	41
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	48
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAКATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH.....	53
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	62
Alimova Dilafro'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	68
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR.....	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI	74
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	89
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH.....	101
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	106
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	117
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	123
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	127
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	132
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	143
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	147
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	151
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	156
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	161
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	166
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	173
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	178
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	184
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	189
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	196
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	200
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	205
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	210
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	215
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	225
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	231
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	236
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	241
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	248
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	255
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	263
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	268
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	272
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	278
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILİYATIGA YANGICHA YONDASHUV	283
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	290
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	293
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	298
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	303
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	308
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	312
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	317
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	323
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	331
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASI..	337
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	341
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	344
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	354
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	362
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	367
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	375
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQUISH	379
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	386
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	391
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	397
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	403
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	407
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	411
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	418
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	423
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
AKTIVLAR QADRSIZLANISHI XARAJATLARINING MOLIYAVIY VA SOLIQ HISOBOTLARIGA TA'SIRI.....	427
Jarimbetov Ajiniyaz Kurbanbaevich	

MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA MULTIMEDIA VA INTERAKTIV TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM NATIJALARIGA TA'SIRI: AUDIO VA VIDEOTEKNOLOGIYALAR IXTISOSLIGI MISOLIDA EMPIRIK TADQIQOT.....	430
Utkirova Mamura Faxriddin qizi	
HUDUDIY TADBIRKORLIK TIZIMIDA INVESTITSION RESURSLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INSTITUTSIONAL VA EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	436
Isakov Axmadali Esanbayevich	
MINTAQAVIY OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA INVESTITSION RESURLARNING TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH	444
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
XABAR ALMASHISHGA ASOSLANGAN MARKETINGDA ISTE'MOLCHILARNING SHAXSIY HAYOTINI KUTILMALARI.....	452
Raxmatova Sitora Shuxratjon qizi	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SEKTORINI INSTITUTSIONAL ISLOH QILISHNING QIYOSIY TAHLILI.....	461
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
ZAMONAVIY SERVIS KOMPANIYALAR TANNARXINI ANIQLASHNING DOLZARB YO'NALISHLARI	471
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
NAVOIY VILOYATINING TURISTIK OBYEKTALARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI REKREATSION TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI TAHLILI	477
Turayev Abduvohid Kuldashovich	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	483
Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich	
QORAKO'L TERI JINGALAKLARINING TAKRORLANMAS KO'RINISHI VA XUSUSIYATLARI.....	492
Hakimova Sh.Q., Azimov J.Sh., Farmonov F.F.	
YOSH TADBIRKORLARNING STARTAP LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI	497
Koriev Orif Azizovich	
HUDUDLARDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	502
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Karimov Chuxmor Abdirashidovich	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY HOLATI VA MOLIYAVIY NATIJALARI TAHLILI.....	507
Alimov Baxodir Batirovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISHNING IQTISODIY TAHLILI	513
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINING ROLI	516
Xodjimatom Maksudbek Ubaydullayevich	
MINTAQA TURIZM INDUSTRIYASINING IQTISODIY RIVOJLANISHI VA BOSHQARUV FAOLIYATLARI TAHLILI	520
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Ruziqulov Aziz Tuxtayevich	
TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH ORQALI MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASH: NAZARIY YONDASHUV VA ISTIQBOLLAR	526
Nazarova Shohista Tolmas qizi	
METALLARGA BOSIM OSTIDA ISHLOV BERISH JARAYONLARINI RAQAMLI MODELLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	531
Xasanov Kamoliddin Akmal o'g'li, Abdullayev Fatxulla Sagdullayevich, Diyorov Salohiddin Farhod o'g'li, Jalolov Jafar Jamol o'g'li	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL MABLAG'LARI HISOBINI MHHS ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: USLUBIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	537
Umurzakov Dilshodbek Xakimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI YASHIRIN IQTISODIYOTNI AMALGA OSHIRISHGA UNDOVCHI OMILLAR.....	543
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
MINTAQANING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	548
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MUZEY OBYEKTINING SIG'IM TAHLILI: FAYZULLA XO'JAYEV UY-MUZEYI TAJRIBASIDA.....	553
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING USTUVORLIKLARI.....	560
Turdiyeva Muqaddas Umarovna	
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНЫХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	565
Гулямов Шухрат, Шамсутдинова Винера, Караханова Алсу, Зайниддинова Зебинисо	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI	571
Yuldoshov Otabek Jovli o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING XALQARO KAPITAL BOZORLARIGA INTEGRATSIYASI VA INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	576
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSH SALOHİYATNI SHAKLLANTIRISH VA RAQOBAT USTUNLIKLARINI TA'MINLASH MEKANIZMLARI	583
Asenbaeva Aydaygul, Toshqulova Aziza	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	587
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	591
Halimov Humoyunbek Tohirjon o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
SCENARIO-BASED ECONOMETRIC EVALUATION OF REAL INVESTMENT EFFICIENCY IN SMALL BUSINESS ACTIVITIES.....	601
Otajanov Umid Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	611
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	619
Boltayev Zokirjon Otazarovich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA SUV RESURSLARI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH USULLARI.....	622
Sapayev Azamat Rustamovich	
ФИСКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА В СРЕДНЕСРОЧНОМ БЮДЖЕТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.....	626
Е.М. Соң	
BUXORO VILOYATINING YALPI HUDUDIY MAHSULOT DINAMIKASI VA UNING TARMOQ TUZILMASIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLAR TAHLILI	631
Raxmonqulova Nafisa Olimjonovna	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	636
Raupov Shuxrat Soyibovich	

O'ZBEKISTONDA "O'ZSUVTA'MINOT" AJ TIZIMI KORXONALARINI "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA JALB QILINGAN XUSUSIY INVESTITSIYALAR DINAMIKASINING IQTISODIY TAHLILI	652
Risqibekova Nozimaxon	
WAYS TO REDUCING POVERTY BY INCREASING INCOME: INSTITUTIONAL AND SOCIO-ECONOMIC MECHANISMS	657
Muxammedov Jasurbek Oллоberdi ugli, Ganiyev Muhammadjon Khalilovich	
QURILISH KORXONALARIDA XARAJATLARNI KLASSIFIKASIYA QILISH VA HISOBGA OLISH TIZIMI	663
Toshimov Azizbek Hakimovich	
MARKAZIY OSIYO DAVLATLARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH.....	667
Jobborov Elmurod Normo'minovich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING HUDUDIY IQTISODIYOT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI...	672
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
HUDUDLARARO IQTISODIY NOMUTANOSIBLIK VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	677
Erkinova Dildora Ravshonbek qizi	
XORIJIY BANKLAR AMALIYOTIDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH TAJRIBASI	683
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	687
Желтухин Андрей Владимирович	
AUDITORLARNING PROFESSIONAL FIKR VA MULOHAZALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNING AHAMIYATI	694
Parpiyev Jaxongir Ilhomjonovich	
SOVUTGICH QURILMASIDAGI KONDITSIONERDAN AJRALIB CHIQUADIGAN ISSIQLIKDAN MAHSULOTLARNI QURITISHDA FOYDALANISH	699
Nuritov Ikrom, Ibojeva Sevinch, Sultonmurodova Xurinis	
ORGANISATIONAL BEHAVIOR IN ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON MANAGEMENT DECISION-MAKING: A REVIEW OF THEORIES	704
Djumanov A.A.	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI VA DOLZARB MUAMMOLARI	714
Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Mannabova Madina Sunnatillo qizi	
MILLIY GO'SHT CHORVACHILIGINING INNOVATSION RIVOJLANISHIDA TASHKILIY-IQTISODIY OMILLAR VA ULARNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	721
Kushakov Faxriddin Baxtiyarovich	
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISHDA XARAJATLAR MONITORINGINING ROLI.....	731
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA KADRLAR TAYYORLASH VA DUAL TA'LIM TIZIMI RIVOJI.....	738
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
YANGI O'ZBEKISTONDA GILAMCHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISH MAQSADLARI VA ISTIQBOLLARI....	741
Musayeva Shoirazimovna	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	746
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJIDAGI O'RNI	754
Abdusalikova Komila Abdusalikovna	

JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI AMALGA OSHIRISH USULLARI.....	758
Berdiyev Temur Azamatovich	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ELEKTRON TIJORAT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI.....	764
Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
NAVOIY VILOYATI XATIRCHI TUMANIDA MAVJUD TURISTIK RESURSLARDAN ICHKI VA XALQARO TURIZMDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	769
Turayev Abduvoxid Kuldashovich	
RAQAMLI PLATFORMALARNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING INKLUZIVLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	776
Azizbek Nusratov San'atillayevich	
MINERAL VA KIMYOVIY QO'SHIMCHALAR BILAN KOMPLEKS MODIFIKATSIYALASH ORQALI SEMENT MATRITSASI MUSTAHKAMLIGINI OSHIRISH.....	781
Turgaev Jambul Adilbaevich	
KICHIK BIZNES SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR TRANSFERINI TA'MINLASH OMILLARI VA ISTIQBOLLARI.....	787
Yodgorova Xalima To'liqinova	
WAYS TO IMPROVE PRICING POLICY MECHANISMS OF STATE-OWNED ENTERPRISES.....	792
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
AN'ANAVIY VA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (MS1H1 SERVO MOTORI MISOLIDA)	798
Pirmatov Nurali Berdiyevich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIK VA LIKVIDLIKNI BOSHQARUV HISOBIGA INTEGRATSIYALASH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI, PROGNOZLASH VA ERTA OGOHLANTIRISH MEXANIZMI.....	803
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TAYYOR MAHSULOT QADRSIZLANISHI HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH: ISHCHI SCHYOTLARINI JORIY ETISHNING METODIK ASOSLARI.....	808
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАБОТЫ В МАХАЛЛЯХ.....	812
Kosimjonov Nozimjon Kozimjonovich	
MINTAQALARNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHIDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING AHAMIYATI: NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI	815
Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich	
TURISTIK XIZMAT BOZORINING MOHIYATI, UNING VAZIFALARI VA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	821
Payazov Murod Maqsudovich, Salimova Mumtozbeqim Jahongir qizi, Shahnoza Xudoyberdiyeva Davlatovna	
CHIGITLI PAXTA TARKIBIDAN YOT ARALASHMALARNI AJRATISH UCHUN QO'LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR.....	825
Bozorov Dilmurod Bahromjon o'g'li, Jakparov Oltinboy Rustamjon o'g'li	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND GREEN INITIATIVES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	830
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
SOLIQ INSTRUMENTLARI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	834
Akbarov Abdulhamid Akmal o'g'li, Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHI KONSENTRATSIYASINING HUDUDIY TAHLILI: VILOYATLAR VA MAXSUS IQTISODIY ZONALAR BO'YICHA HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEKSI	839
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	

CHARM-POYABZAL SANOATI TARMOG'INING RIVOJLANISHI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI TO'G'RISIDA.....	847
Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA RESURS EHTIYOJLARI.....	852
Arziqulova Oybarchin Eshquvat qizi	
KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	858
Xo'jaqulov Bobur Rustam o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	864
Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Normamatova Sitara Nozim qizi, Raxmanov Mexridin Sindarovich	
BAHOLANGAN RISKLARGA NISBATAN AUDITORNING HATTI-HARAKATLARI	876
A.Z.Avlokulov	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA DAVLAT SUBSIDİYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA MOLIYAVIY HISOBOTDA OCHIB BERISHNI TAKOMILLASHTIRISH	880
Qadamov Mirzobek Ulug'bek o'g'li	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	885
Мухторов М. Н., Каримова А. М.	
FIZIK XAVFSIZLIK NAZORATI VA UNI ISPY DASTURI ASOSIDA MONITORING QILISH.....	892
Usmanbayev Doniyorbek Shuxratovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI	902
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
KALSIYLANGAN SODA ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI METROLOGIK TA'MINLASHNING AHAMIYATI	910
Ametova Biybisuliu Xamidullaevna, Ametov Quanishbay Xamidullaevich	
ЛЬГОТЫ ПО ПРЯМЫМ И КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ И ИХ ГАРМОНИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ	915
Фаттоев Олимжон Гайрат ўғли	
O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDAGI INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	920
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	925
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
IQTISODIY TIZIMDA RISK VA UNING XUSUSIYATLARI TAHLILI.....	929
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	937
Zayniddinov Aloviddin Zayniddin o'g'li	
SOLIQ NAZORATINING AMALIYOTDAGI SAMARADORLIK JIHATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	945
Nizomxonov Elbekxon Erkinxon o'g'li	
FISKAL MEKANIZMLARNING HUDUDIY RIVOJLANISHGA TA'SIR ETISH XUSUSIYATLARI.....	950
Ne'matov Ne'matulla Erkinboevich	
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	955
Воронин Сергей Анатольевич, Ахмедова Фазилат Жураевна	

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Воронин Сергей Анатольевич

доктор экономических наук, главный специалист Института бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан

E-mail: Sergey_voronin63@yahoo.com

ORCID: 0000-0003-2288-8365

ResearcherID (Web of Science): M-7927-2017

Ахмедова Фазилат Жураевна

исследователь Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова

E-mail: fazilatakhmedova16@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3996-8747>

Аннотация. В данной статье основное внимание уделено реформам и мерам, реализуемым Правительством Республики Узбекистан в сфере фискальной политики. Изучены методологические основы осуществления фискальной политики. Рассмотрены вопросы формирования эффективной системы государственного управления, включая децентрализацию и поэтапное совершенствование механизмов государственного регулирования. Определены особенности формирования бюджетных средств. Особое внимание уделено изучению практики инициативного бюджетирования. Обоснованы предложения по совершенствованию фискальной политики и развитию инициативного бюджетирования.

Ключевые слова: фискальная политика, государственный бюджет, бюджетная система, государственные закупки, налоги, трансферты, инициативное бюджетирование.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan fiskal siyosat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va chora-tadbirlar tahlil qilingan. Fiskal siyosatni amalga oshirishning metodologik asoslari o'rganilgan. Samarali davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish masalalari, jumladan, markazlashmagan boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish va davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Byudjet mablag'larini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan. Tashabbusli byudjetlashtirish amaliyotini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Fiskal siyosatni takomillashtirish va tashabbusli byudjetlashtirishni yanada rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: fiskal siyosat, davlat byudjeti, byudjet tizimi, davlat xaridlari, soliqlar, transfertlar, tashabbusli byudjetlashtirish.

Abstract. This article focuses on the reforms and measures implemented by the Government of the Republic of Uzbekistan in the field of fiscal policy. The methodological foundations of fiscal policy implementation are examined. The article considers the formation of an effective public administration system, including decentralization and the gradual improvement of state regulation mechanisms. The specific features of budgetary fund formation are identified. Particular attention is paid to the practice of participatory budgeting. Proposals for improving fiscal policy and developing participatory budgeting are substantiated.

Key words: fiscal policy, state budget, budget system, public procurement, taxes, transfers, participatory budgeting.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в Республике Узбекистан последовательно реализуются меры по дальнейшему осуществлению системных социально-экономических преобразований, в частности: совершенствование деятельности предприятий с государственным участием, повышение эффективности государственных расходов, создание благоприятных условий для предпринимательства, продолжение преобразований в банковской и внешнеэкономической сферах, а также развитие энергетического и аграрного секторов

экономики. Реализация данных мер направлена на формирование современной, устойчивой и конкурентоспособной национальной экономики.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, выступая 25 декабря 2025 года с Посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, отметил: «...мы вступаем в решающий этап строительства Нового Узбекистана. Работа в этом направлении требует глубокой трансформации каждой отрасли. Наша цель ясна – в ближайшие годы войти в категорию стран с доходами выше среднего... В условиях усиления глобальной конкуренции своё место на мировом рынке занимают государства, обеспечивающие выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью...»¹. На наш взгляд, достижение данной цели во многом связано с дальнейшим повышением результативности фискальной политики, реализуемой в республике.

Следует отметить, что фискальная политика представляет собой систему государственного воздействия на экономическую активность посредством использования бюджетных, налоговых и иных финансовых инструментов. Фискальные механизмы относятся к числу основных макроэкономических инструментов, поскольку государственные закупки, налоги и трансфертные платежи оказывают существенное влияние на динамику валового внутреннего продукта. В зависимости от выбранных приоритетов социально-экономического развития формируются соответствующие инструменты и механизмы реализации фискальной политики².

Существует и другое определение фискальной политики. По мнению ряда исследователей, фискальная политика представляет собой совокупность мер, реализуемых государством в целях обеспечения устойчивого экономического развития посредством регулирования доходов и расходов государственного бюджета. В этой связи фискальную политику часто рассматривают как бюджетно-налоговую политику, реализуемую через механизмы налогообложения и государственных расходов [10]. Её основными целями являются содействие занятости населения, обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка экономического роста.

От результативности применения инструментов фискальной политики во многом зависит обеспечение финансовой устойчивости экономики. Финансовая устойчивость характеризуется способностью финансовой системы, включая финансовые институты, рынки и инфраструктурные механизмы, эффективно функционировать в условиях изменяющейся экономической конъюнктуры, поддерживать непрерывность финансового посредничества и способствовать стабильному развитию экономики³.

Основной целью исследования является анализ методологических и практических аспектов фискальной политики в условиях динамичного развития мировой экономики, а также разработка на этой основе предложений по повышению результативности бюджетно-налоговых инструментов и дальнейшему развитию механизмов инициативного бюджетирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Научные исследования методологических и практических аспектов фискальной политики нашли отражение в трудах таких зарубежных учёных, как А. Смит, А. Пигу, D. N. Weil, W. C. Peterson, M. Levinson и других исследователей. Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных подходов к формированию и реализации фискальной политики внесли также учёные стран ближнего зарубежья. В частности, отдельные вопросы данной проблематики рассмотрены в работах российских исследователей Т.Ю. Матвеевой, А.М. Абдукадырова, Д.Х. Пулатова и других авторов.

Отдельные аспекты фискальной политики нашли своё отражение в научных исследованиях узбекских учёных и экономистов, среди которых следует отметить Э. Гадоева, Т. Маликова, И. Ниязметова, О. Юлдашева, Б. Санакуюлову, Б. Бойкабилова, А. Жураева, А. Вахобова, Ш. Тошматова, Б. Ташмурадову, А. Усманова, Ш. Абдуллаеву, С. Чепеля и других исследователей.

Анализ научной литературы показывает, что вопросы совершенствования фискальной политики в условиях динамичного развития мировой экономики, расширения международного экономического сотрудничества и адаптации к современным требованиям международной торговли требуют дальнейшего углублённого изучения. В связи с этим сохраняется необходимость проведения дополнительных исследований, направленных на разработку эффективных механизмов совершенствования фискальной политики и её адаптации к современным экономическим условиям.

1 Источник: Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёва Олий Мажлису и народу Узбекистана. <https://president.uz/ru/lists/view/8834>

2 Фискальная политика: основные понятия и термины. Электронный ресурс: <https://www.finam.ru/dictionary/wordf00704/?page=6>. (Обращение от 03.03.2023 г.)

3 О финансовой стабильности. Электронный ресурс: <https://cbu.uz/ru/financial-stability/about/> (Обращение от 03.03.2023 г.)

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования в качестве методологической основы использовался комплекс современных методов финансово-экономического анализа. В частности, применялись методы экономического, эконометрического и логического анализа, сравнительного анализа, статистической обработки и группировки данных, а также другие общенаучные и специальные методы исследования. Использование указанных методов позволило обеспечить комплексный подход к изучению вопросов фискальной политики, объективную оценку исследуемых процессов и обоснование соответствующих выводов и рекомендаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Фискальная политика, являясь одним из важнейших инструментов государственного управления экономикой, направлена на достижение ряда стратегических целей. Одной из её ключевых задач является поддержание сбалансированного совокупного спроса и обеспечение устойчивых темпов экономического роста, отражающихся в динамике валового внутреннего продукта (ВВП). Для достижения данной цели государству необходимо содействовать поддержанию макроэкономической сбалансированности, при которой обеспечивается эффективное использование имеющихся экономических ресурсов.

Наряду с обеспечением устойчивости бюджетной системы создаются условия для поддержания стабильности цен и благоприятной экономической среды. В условиях рыночной экономики инструменты фискальной политики оказывают влияние как на совокупный спрос, так и на совокупное предложение [1].

Как известно, основными инструментами фискальной политики являются государственные закупки, налоги и трансфертные платежи. Указанные элементы оказывают непосредственное воздействие на формирование совокупного спроса (Aggregate Demand — AD) и играют важную роль в регулировании социально-экономических процессов [2].

$$AD = C + I + G + X_n \quad (1)$$

где:

C (consumption demand) – спрос домохозяйств, т.е. потребительский спрос;

I (investment demand) – спрос фирм, т.е. инвестиционный спрос;

G (government spending) – спрос со стороны государства, т.е. государственные закупки товаров и услуг;

X_n (demand for net export) – спрос иностранного сектора, т.е. чистый экспорт.

При изменении любого инструмента фискальной политики соответствующим образом изменяются параметры совокупного спроса. Предложение товаров и услуг формируется предприятиями и другими макроэкономическими субъектами экономики. Налоги и трансфертные платежи оказывают существенное влияние как на совокупный спрос, так и на условия формирования совокупного предложения. Используя инструменты фискальной политики, государство может оказывать значительное воздействие на социально-экономическое развитие посредством налогово-бюджетных механизмов [3].

При реализации фискальной политики может проявляться эффект «Crowding-in», то есть увеличение объёмов частных инвестиций вследствие роста государственных расходов [4]. Важную роль в усилении данного эффекта играет эффективная координация в рамках государственно-частного партнёрства, способствующая привлечению дополнительных ресурсов частного сектора через государственные инвестиции. В этой связи в национальной экономике целесообразно создавать благоприятные условия для дальнейшего расширения действия данного механизма.

Начиная с 2018 года Международный валютный фонд осуществляет оценку проводимых мер в сфере фискальной политики на основе Кодекса финансовой прозрачности. В целях повышения открытости бюджетного процесса и расширения возможностей общественного участия в республике публикуется издание «Бюджет для граждан»⁴.

В 2020 году была принята Стратегия совершенствования системы управления государственными финансами на 2020–2024 годы. Принятие данного нормативного документа стало важным этапом дальнейшего развития реформ в сфере государственных финансов. В Стратегии определены конкретные цели, задачи и основные направления совершенствования системы управления государственными финансами.

С 2021 года объём дополнительных средств местных бюджетов, направляемых на реализацию

4 Бюджет для граждан. 2022. Министерство финансов РУз. Подготовлено в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства финансов РУз «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане» /Ташкент, 2022. https://admin.openbudget.uz/media/post_attachments/budjet_dlya_grajdan2022_AZpBygz.pdf

общественно значимых инициатив, был увеличен с 10 до 30 процентов. В этот же период Министерством финансов была представлена обновлённая версия портала «Открытый бюджет» (openbudget.uz). В обновлённой версии портала были расширены функциональные возможности участия граждан в выдвижении инициатив, предлагаемых к финансированию за счёт средств соответствующих местных бюджетов.

С 2021 года начали утверждаться целевые индикаторы государственных программ и показатели эффективности бюджетных расходов, связанные с использованием бюджетных средств министерствами и ведомствами. Начиная с 2022 года Министерство финансов совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами осуществляет разработку программ и показателей эффективности для большинства распорядителей бюджетных средств первого уровня. В последующие годы данный механизм был распространён на всех распорядителей бюджетных средств первого и второго уровней в рамках системы целевого планирования.

Кроме того, последовательно расширяется институциональный охват Государственного бюджета. Начиная с 2022 года в состав Консолидированного бюджета включаются внебюджетные фонды бюджетных организаций, что способствует повышению полноты и системности учёта государственных финансовых ресурсов.

За период 2020–2025 гг. в Республике Узбекистан был реализован комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование бюджетной системы. Проводимые преобразования были ориентированы на обеспечение сбалансированности фискальной политики, устойчивости Государственного бюджета при сохранении социальной направленности расходов, а также на повышение эффективности использования бюджетных средств. Соблюдение данных принципов способствует укреплению результативности бюджетного процесса, повышению качества государственных услуг и рациональному использованию финансовых ресурсов.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения устойчивости государственного долга. В Законе Республики Узбекистан «О государственном долге» установлено, что предельный уровень государственного внешнего долга не должен превышать 60 % валового внутреннего продукта. При достижении уровня 50 % предусматривается реализация дополнительных мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и использование заёмных средств преимущественно для финансирования инфраструктурных и социально значимых проектов.

Важным этапом дальнейшего совершенствования бюджетно-налоговой политики стало утверждение в июле 2025 года «Фискальной стратегии Республики Узбекистан на 2026–2028 годы». В основу данного документа положены положения статьи 90 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и приоритетные направления Стратегии «Узбекистан – 2030». Основной целью Фискальной стратегии является обеспечение устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе. Документ содержит прогноз макроэкономических показателей, а также параметров доходов Государственного бюджета на среднесрочный период.

В сфере расширения доходной базы Государственного бюджета предусматривается реализация комплекса мер, включая увеличение доли безналичных расчётов в национальной экономике, совершенствование системы налоговых и таможенных льгот, внедрение экологически ориентированных налоговых механизмов, повышение уровня инклюзивности налоговой политики, развитие налоговой культуры среди населения и субъектов предпринимательства, а также дальнейшее совершенствование налоговой и таможенной политики с учётом международных принципов и стандартов регулирования внешнеэкономической деятельности.

Сенат Олий Мажлиса на заседании 18 декабря 2025 г. одобрил Закон «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год», включающий основные направления налогово-бюджетной политики на 2026 год⁵. После этого было принято постановление Президента Узбекистана № ПП-388 от 26 декабря 2025 г. по обеспечению исполнения Закона о Госбюджете⁶.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год» предусматривается реализация налогово-бюджетной политики по следующим приоритетным направлениям:

- усиление социальной направленности бюджетной политики, в том числе в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты;
- решение актуальных задач развития регионов, особенно махаллей, рациональное использование водных и земельных ресурсов, а также обеспечение охраны окружающей среды;

5 Закон Республики Узбекистан «О Государственном Бюджете Республики Узбекистан на 2026 г.» № ЗРУ-1105 от 25.12.2025 год. <https://lex.uz/docs/7954601>

6 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-388 от 26 декабря 2025 года «О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год». <https://www.lex.uz/ru/doc-passport/7964376>

- расширение мер поддержки молодёжи и женщин;
- поддержка предпринимательства и поэтапное совершенствование системы налоговых и таможенных льгот;
- повышение ответственности, подотчётности и полномочий распорядителей бюджетных средств первого уровня в части эффективного использования бюджетных средств.

Согласно прогнозу Государственного бюджета на 2026 год, рост ВВП ожидается на уровне 6,6 %. Данный показатель предполагается обеспечить за счёт увеличения промышленного производства на 6,4 %, сельского хозяйства — на 4,2 %, сектора рыночных услуг — на 14,5 %. Доходы Государственного бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 368,9 трлн сумов, расходы — 402,4 трлн сумов с учётом межбюджетных трансфертов⁷. Доходы Консолидированного бюджета запланированы на уровне 515,8 трлн сумов, расходы — 567,0 трлн сумов, а фискальный дефицит — около 60 трлн сумов, или 3 % ВВП⁸.

В случаях отклонения фактических доходов бюджета от прогнозных параметров по итогам исполнения за шесть месяцев текущего года в соответствии со статьёй 9 Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете» предусматривается корректировка расходов в следующих размерах:

- при отклонении свыше 3 % от общего объёма расходов республиканского бюджета решения принимаются палатами Олий Мажлиса по представлению Кабинета Министров Республики Узбекистан;
- при отклонении в размере 3 % и менее от общего объёма расходов республиканского бюджета соответствующие решения принимаются на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан по предложению Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан.

На реализацию программы «Инициативный бюджет» предусмотрено направить 6 трлн сумов. Из данной суммы 496 млрд сумов предназначены для внедрения практики депутатских инициатив, а 506 млрд сумов — для реализации проектов в формате партнёрского финансирования с участием населения и государства.

Каждый депутат Законодательной палаты получает возможность дополнительно поддержать один проект в течение сезона инициативного бюджетирования, на реализацию которого предусматривается выделение до 3,3 млрд сумов. На развитие районов, городов и махаллей в рамках программ развития «Нового Узбекистана» планируется направить 3,9 трлн сумов, ещё 1 трлн сумов — на развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию приоритетных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

С 2026 года 5 % поступлений налога на добавленную стоимость будут направляться в бюджет города Ташкента, а 20 % — в бюджеты Республики Каракалпакстан и областей. В результате в распоряжении местных бюджетов дополнительно останется 4,3 трлн сумов. Из данной суммы не менее 50 % предусматривается направлять в бюджеты районов и городов.

Кроме того, в бюджеты районов и городов в полном объёме будут зачисляться поступления по ресурсным налогам, налогу с оборота, части налога за пользование недрами, налогу на доходы физических лиц, а также ряду других обязательных платежей (статья 12 Закона).

К 2030 г. предусматривается вхождение Узбекистана в число стран с уровнем дохода выше среднего за счёт увеличения ВВП до уровня 240 млрд долл. США⁹.

В результате проводимых преобразований в фискальной сфере наибольший удельный вес в структуре бюджетных поступлений занимают поступления по налогу на добавленную стоимость (в 2025 г. — 21,2 %), налогу на прибыль (20,1 %) и налогу на доходы физических лиц (11,8 %).

В 2025 году дефицит Консолидированного бюджета составил 3 %, что способствовало обеспечению устойчивости бюджетной системы и сбалансированности государственных финансов. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан предельный размер дефицита Консолидированного бюджета не должен превышать 3 % по отношению к годовому прогнозному показателю валового внутреннего продукта [5].

В условиях динамичного развития мировой экономики перед Республикой Узбекистан стоят масштабные задачи социально-экономического развития, успешная реализация которых во многом зависит от результативности проводимой фискальной политики. Так, ещё в 2022 году отечественный экономист А.М. Абдукадиров отмечал, что «...Министерство финансов реализует меры, направленные на повышение роли финансовых органов в обеспечении устойчивых темпов экономического роста. Вместе с тем дальнейшее совершенствование механизмов обеспечения финансовой сбалансированности экономики и социальной сферы сохраняет свою актуальность» [5].

7 «Никто нам не давал кредиты». Вице-премьер объяснил, почему раньше в Узбекистане был профицит бюджета. <https://www.gazeta.uz/ru/2025/12/03/budget-deficit/>

8 Сенат одобрил закон о госбюджете Узбекистана на 2026 год. <https://www.gazeta.uz/ru/2025/12/18/budget-2026-uzb/>

9 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 26.12.2025. <https://president.uz/ru/lists/view/8834>

В процессе дальнейшего развития рыночных механизмов особое значение приобретает обеспечение сбалансированного подхода к вопросам ценового регулирования, социальной поддержки населения и формирования социального капитала [6]. Совершенствование механизмов ценообразования должно осуществляться с учётом необходимости поддержания макроэкономической устойчивости и последовательного развития конкурентной среды. При этом регулируемые государством цены в отдельных сферах экономики способствуют обеспечению стабильности функционирования социально значимых рынков и защите интересов потребителей [7].

Следует учитывать, что до 2030 года возрастёт потребность в реализации проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, расширение озеленения территорий, адаптацию к изменениям климата, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, модернизацию сети автомобильных и железных дорог, а также обеспечение населения качественной питьевой водой и современным жильём. Для решения указанных задач важное значение имеет формирование эффективного механизма регулирования экономики, включая дальнейшее совершенствование бюджетно-налоговой политики и реализацию мер по повышению эффективности налоговой системы [8, 9].

Проведение стимулирующей фискальной политики, в том числе увеличение государственных расходов, может способствовать росту совокупного спроса в экономике [10]. Вместе с тем при плавающем обменном курсе и высокой мобильности капитала возможны изменения в структуре внешнеэкономических показателей, связанные с динамикой валютного курса и внешней торговли. Данная закономерность получила определённое отражение в экономических процессах Республики Узбекистан в период после введения свободной конвертации национальной валюты в 2017–2025 гг.

С.В. Чепель отмечает важность сочетания административных и экономических методов регулирования, социальной поддержки населения и формирования благоприятной макроэкономической среды для привлечения инвестиций посредством механизмов бюджетно-налоговой системы. В качестве эффективных инструментов предлагаются меры бюджетного регулирования, совершенствование фискальных механизмов и создание благоприятных условий для развития реального сектора экономики, что способствует повышению инвестиционной активности и устойчивому экономическому росту [11].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В настоящее время для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Узбекистан целесообразно реализовать следующие направления совершенствования фискальной политики:

- ориентировать инструменты бюджетно-налоговой политики на поддержку мер по обеспечению ценовой стабильности, учитывая влияние налоговых механизмов на процессы ценообразования в реальном секторе экономики и платёжеспособный спрос населения;
- продолжить работу по расширению налоговой базы посредством совершенствования системы налоговых льгот и повышения эффективности налогового администрирования;
- продолжить реализацию мер по повышению эффективности деятельности предприятий с государственным участием и государственных банков, а также расширять практику реализации проектов государственно-частного партнёрства;
- совершенствовать механизмы оценки проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования, путём дальнейшего развития системы критериев оценки и повышения качества мониторинга их реализации с привлечением представителей общественности и активы махаллей;
- разработать современную и надёжную систему голосования граждан по инициативным проектам, предусматривающую высокий уровень информационной безопасности и защиты данных пользователей;
- внедрить специализированное цифровое приложение, охватывающее все процедуры инициативного бюджетирования, включая методические материалы, статистические данные, практические рекомендации и примеры реализации проектов;
- расширять цифровизацию государственных услуг с использованием технологий искусственного интеллекта в сферах налогового и таможенного администрирования, государственных закупок и других направлениях государственного управления.

В условиях усиления международной конкуренции важным направлением фискальной политики является создание благоприятных экономических условий для внедрения достижений науки, технологий и инновационной деятельности. Одновременно актуальной задачей остаётся формирование оптимального баланса между рыночными механизмами и инструментами государственного регулирования экономики.

В среднесрочной перспективе в сфере налоговой политики целесообразно создавать

условия для дальнейшего совершенствования структуры бюджетных доходов за счёт повышения эффективности использования ресурсных платежей, земельного налога, таможенных пошлин и акцизного налогообложения. Кроме того, перспективным направлением является поэтапное внедрение системы «умных налогов» на основе широкого использования цифровых технологий и искусственного интеллекта, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду, повышению энергоэффективности и совершенствованию механизмов налогового администрирования [9].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матвеева Т.Ю. Цели и инструменты фискальной политики // Введение в макроэкономику. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – С. 446–447. – 511 с. – ISBN 978-5-7598-0611-0.
2. Матвеева Т.Ю. Курс лекций по макроэкономике для МИЭФ. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. – С. 247–251. – 444 с.
3. Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2017. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/213384139.pdf>
4. Weil D.N. Fiscal Policy // The Concise Encyclopedia of Economics. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://www.econlib.org/library/Enc1/FiscalPolicy.html>; Kelly R.C., Reeves M. Crowding-Out and Multiplier Effect Theories of Government Stimulus. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://www.investopedia.com/ask/answers/060915/how-does-crowding-out-effect-influence-multiplier-effect-government-stimulus.asp>
5. Абдукадиров А.М. Что не так с финансовой системой Узбекистана. Часть 1. Часть 2. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://anhor.uz/economy/reasons/>; <https://anhor.uz/economy/financial-system/>
6. Levinson M. The Cracking Washington Consensus // Dissent. – 2000. – Vol. 47. – No. 4. – P. 13–19.
7. Peterson W.C. Macroeconomics and the Theory of the Monetary Economy // Whalen C.J. (ed.). Political Economy for the 21st Century: Contemporary Views on the Trend of Economics. – Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1996. – P. 151–170.
8. Пулатов Д.Х., Воронин С.А. Усиление воздействия экономических инструментов на ценообразование – необходимое условие формирования сбалансированной экономики // Advances in Science and Sustainability. – 2026. – Vol. 2. – Issue 1. – ISSN 3060-5407. – С. 3–31. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://science-sustainability.uz/index.php/journal/article/view/63/64>
9. Воронин С.А. Применение квантовых технологий и искусственного интеллекта для оздоровления предприятий с государственным участием // Научные основы углубления реформ в сфере управления и трансформации государственных активов: сборник научных трудов. – Ташкент: NISO POLIGRAF, 2024. – С. 382–396.
10. Зокирова Н.К., Ходжаева М.Я. Бюджетно-налоговая политика: учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. К.Х. Абдурахманова. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2011. – С. 430, 432, 435.
11. Чепель С.В. Макроэкономическое регулирование и экономическая стабилизация // Узбекистан: десять лет по пути реформирования рыночной экономики. – Ташкент: «Узбекистон», 2001. – С. 109–117.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100